

UNIVERSIDAD
Privada
DR. RAFAEL BELLOSO CHACÍN

X Jornada de Investigación y Postgrado

“Investigación e innovación desde los escenarios de la
Cuarta Revolución Industrial”

Del 24 al 28 de noviembre de 2020

ISBN 978-980-414-075-4

CIDETIU

Centro de Investigación de Desarrollo
Tecnológico e Ingeniería

CICAG

Centro de Investigación de Ciencias
Administrativas y Gerenciales

CICJPS

Centro de Investigación de Ciencias
Jurídicas, Políticas y Sociales

CIHE

Centro de Investigación
de Humanidades y Educación

CICAG072

**GOBIERNO CORPORATIVO EN EL MARCO DE LA INDUSTRIA 4.0 DESDE
LOS ELEMENTOS DE LA EMPRESA FAMILIAR**
CORPORATE GOVERNANCE IN THE FRAMEWORK OF INDUSTRY 4.0 FROM
THE ELEMENTS OF THE FAMILY BUSINESS

Jiménez Escalona, Reynaldo A.

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-2841-8084>

rajimenez@urbe.edu.ve

Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín
Venezuela

Suárez Hernández, Andrea

ORCID ID <https://orcid.org/0000-0002-2447-1558>

suarezhernandez.bbs@gmail.com

Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín
Venezuela

RESUMEN

La globalización y la industria 4.0 ha generado grandes cambios, así como, nuevos procesos tecnológicos, políticos, económicos y sociales, a los cuales deben adecuarse las organizaciones, forjando respuestas válidas para el entorno que las rodea, haciéndose imperativa la implementación de las mejores prácticas, como consecuencia de las disímiles presiones que reciben de la sociedad, al igual que el desarrollo de su propia filosofía empresarial. Se evidencia la urgente necesidad de ejecutar un considerable esfuerzo para integrarse a las redes tecnológicas, las cuales han impactado en estas y la vida de las personas, constituyendo la transformación digital de los mercados fabriles y teniendo como punta de lanza la producción inteligente. El presente trabajo de investigación se orienta al estudio y análisis del Gobierno Corporativo (GC) en el marco de la Industria 4.0 desde los elementos de la empresa familiar. Metodológicamente se enmarca en una investigación tipo documental con diseño bibliográfico, sustentándose en los principios teóricos de Schamann, (2015), Schwab, (2016), Winterhalter, (2018), entre otros. Concluyendo que los enfoques de GC son diferentes en cada país, debido a las características y al marco legal que las regula, por cuanto las recomendaciones aplicables a un esquema son únicas e irrepetibles, En este sentido, el principal desafío consiste en asumir la adaptación en el marco de la IV revolución industrial la cual representa la transformación de la cadena productiva, la ejecución del trabajo y los mercados internacionales a través de la digitalización de la compañía.

Palabras clave: Gobierno corporativo, industria 4.0, empresas familiares

ABSTRACT

This research work is oriented to the study and analysis of Corporate Governance (CG) within the framework of Industry 4.0 from the elements of the family business. Methodologically it is framed in a documentary type research with bibliographic design, based on the theoretical principles of Schamann, (2015), Schwab, (2016), Winterhalter, (2018), among others. Companies have assimilated that globalization and industry 4.0 generates great changes, as well as new technological, political, economic and social processes, to which they must adapt, forging valid responses for the environment that surrounds them, making it imperative to implement the best practices, as a consequence of the dissimilar pressures they receive from society, as well as the development of their own business philosophy. The evolution of

technology is impacting the lives of people and organizations, evidencing the urgent need to execute a considerable effort to integrate into networks. Concluding that CG models are different in each country, due to the characteristics and the legal framework that regulates them, since the recommendations applicable to one scheme do not necessarily solve the problems in another. In this sense, the main challenge for family businesses is to adapt to the 21st century, within the framework of the IV industrial revolution, which represents the transformation of the productive chain, the execution of work and international markets through digitization. of the company and the community in general.

Keywords: Corporate governance, industry 4.0, family businesses

1. Introducción

El alcance del Gobierno Corporativo es en la actualidad uno de los temas con mayor amplitud debatida en el sector empresarial, su discusión se centra en el rol determinante respecto de las economías de mercado, tomando en consideración su capacidad para generar mejores resultados no solo en lo económico, sino también en lo organizacional resguardando los intereses de los accionistas, así como de sus grupos de interés.

Es decir, todos los integrantes del nivel táctico de las empresas están conscientes de los beneficios y contribuciones que esta noción le aporta a estas, por cuanto el mismo brinda una mayor eficiencia en la colocación de capitales, efectividad en el equilibrio entre sus stakeholders y eleva la confianza en los Mercados Financieros. En este sentido, Tringali, Ferre, Antolín, Barceló, Corona, Linares y Galeote (2017), afirman que los principios y recomendaciones rigen administrativamente a la organización, desde la junta general, hacia sus miembros donde se establecerá comunicación con todas las partes interesadas tanto internas como externas, con ámbitos de decisión ampliamente separados y definidos entre los propietarios, el consejo directivo y la dirección de la misma.

Por esta razón en las compañías debe existir un delicado equilibrio entre los objetivos trazados, las tradiciones impuestas por la cultura y las practicas condicionadas por el dinamismo del mercado que genera nuevas formas de producir, de entender al consumidor y relacionarse con las diferentes partes interesadas. Esto genera la existencia de una gran variedad de formas de gobierno corporativo, vinculados al marco legal regulatorio que cada nación determina y a la manera en la cual son dirigidas las empresas. Lo anterior explica en consecuencia porque la aplicación de este modelo es diferente en cada país y organización.

Los procesos de adaptación y cambio son por sí mismos, un reto que todas asumen cotidianamente para mantenerse en el mercado, mucho más en el marco de la industria 4.0 la cual representa, la innovación de los procesos productivos, de la ejecución del trabajo y de los segmentos mundiales de intercambio a través de la digitalización tanto de la empresa misma como de la sociedad en general, trayendo con ello profundas transformaciones en lo social, laboral, industrial pero sobre todo en lo tecnológico.

A criterio de López, Lovato y Abad (2018), esta revolución va más allá de simples innovaciones en la tecnología, resulta en una plataforma de pensamiento y de estructura económica que incide definitivamente en las relaciones humanas a nivel mundial, lo cual supone una modificación radical en la sociedad, la economía, la comunicación, el transporte entre otras esferas. Coincidiendo con este criterio Schwab (2016), plantea que la cuarta revolución industrial, no se define por un conjunto de tecnologías emergentes en sí mismas, sino por la transición hacia otros sistemas que están construidos sobre la infraestructura de la revolución digital.

En relación a lo anterior, las empresas familiares se han visto en la obligación de mejorar su capacidad de adaptación continua a los mercados altamente

competitivos, a las condiciones del entorno, en base a la sostenibilidad, donde el dialogo social, la innovación, las tendencias digitales, la seguridad cibernética, la inteligencia artificial entre otros aspectos, sean tomados en consideración desde los elementos que la conforman como son la familia, la propiedad y la compañía, facilitándoles la construcción de los vínculos que les permitan conectar el mundo físico con el digital.

2. Fundamentación Teórica

El término Gobierno Corporativo ha merecido importante atención en el ámbito mundial, sobre todo frente a las grandes crisis económicas que se han presentado en las últimas décadas. Como mecanismo de defensa a tales eventos que se presentan como una realidad inmutable, surge una sólida corriente la cual plantea el mejoramiento de este con la finalidad de asegurar el buen desempeño y estabilidad de las empresas que se exponen a constantes reajustes tanto internos como externos.

El mismo ha venido evolucionando y adaptándose desde su surgimiento a partir de la crisis de Wall Street de 1929, hasta entrado los noventa en donde la integración del proceso de globalización producto del surgimiento, expansión y unidad de los mercados financieros internacionales, hace que se tomen en consideración las buenas prácticas empresariales, que posicionan al Gobierno Corporativo como modelo referente para las organizaciones a nivel mundial. Wagner, (2012).

En la actualidad lideran países como Colombia, Perú y Chile, quienes en los últimos tiempos han promovido una serie de programas formativos que permitan fortalecer no solo la capacitación de directores corporativos, sino también reformas legales estructurales en materia societaria, al igual que del mercado público de valores, orientando sus esfuerzos en generar el compromiso en la introducción del denominado Corporate Governance de los distintos gremios empresariales y de inversionistas.

Las tecnologías que surgen día a día están aumentando la velocidad y la magnitud de los procesos en innumerables aspectos, constituyendo lo que se denomina la cuarta revolución industrial. Esta se considera el avance de la tercera ola de la globalización, la cual está caracterizada por los múltiples y abrumadores avances no solo tecnológicos, sino también científicos con potencialidad para fundamentar innovaciones disruptivas, (Castellanos, 2018).

Se hace evidente entonces que todas estas transformaciones están generando un impacto no solo en la vida de las personas, en los servicios, sino también en las empresas sean estas públicas y/o privadas sin importar el tamaño de las mismas, haciendo necesario su adaptación a una sociedad interconectada. Para lo cual deben enfocar el desarrollo de su organización hacia el mundo virtual, a fin de satisfacer las necesidades que le plantean sus clientes, la digitalización de los procesos de fabricación y la mejora en su efectividad, modificando la cultura de la compañía y la forma de trabajar del recurso humano.

La llamada industria 4.0 abarca muchos cambios sociales, laborales, e industriales. Constituye la transformación electrónica de los mercados fabriles y tiene como punta de lanza la producción inteligente. Asociada principalmente a los avances en la robótica (inteligencia artificial), el internet de las cosas, las grandes masas de datos (Big Data), las telecomunicaciones 5G y la impresión 3D. Estos progresos permiten optimizar los procesos productivos y su integración con otros sistemas utilizados en planta. (Winterhalter, 2018).

Se evidencia que en entornos altamente volátiles e inestables donde la incertidumbre aborda todos los niveles de la sociedad, así como, a las organizaciones que se conforman a nivel mundial, es cuando se hace presente el

reto de adaptarse a los cambios y de poder predecir el mercado. Por cuanto no solo es trabajar en función de la satisfacción del cliente, sino en una experiencia multifactorial que logre la identificación de esa necesidad hasta lograr enlazarla con estas novedosas tecnologías como forma de interrelación. Donde los diversos agentes socializadores han penetrado en las industrias trayendo consigo elementos modificadores como el mundo de Big Data y Analytics.

Este proceso consiste en la fusión de los planos físico y digital favoreciendo la presentación de la información en un formato comprensible para todos los usuarios, promoviendo la colaboración reforzada, la realidad virtual y aumentada, el IoT (Internet of Things), el uso compartido de datos, apoyándose en la automatización de los procesos de mantenimiento, la inteligencia artificial, la nano y biotecnología o la computación cuántica, entre otras. (López, Lovato y Abad, 2018).

La velocidad creciente con la cual se dan todas estas transformaciones tecnológicas, sociales, económicas y políticas exige la adaptación de las compañías, así como, de los elementos que conforman a las empresas familiares, afectando directamente las estructuras de cada una de las mismas de manera diferente. El primero de ellos es la familia, hoy en día se trata de empresas de familias, no empresas familiares. No es una organización de trabajo para los parientes sino una estructura que nace de un núcleo familiar y se alinea con intereses equivalentes a otras compañías de este tipo, las cuales una vez que se asocian generan un valor como grupo.

Es importante destacar que en la actualidad estas no se traducen únicamente en la composición por miembros de una familia, también significa las relaciones comerciales estratégicas competitivas que ellas establecen, de distintos rubros para lograr la satisfacción del cliente. Esto es, el reconocimiento entre sí que se asumen como interdependientes y se ocupan de conformar el engranaje consistente para lograr un propósito superior.

En este sentido, aportan Molina, Botero y Montoya (2015), quienes consideran que la alta dirección debe estar en la capacidad de liderar para aprender en el proceso de adaptación y desafíos de sus modelos conceptuales y operativos de éxito. Por lo tanto, el primer requerimiento para estas empresas familiares es la imperativa necesidad de revisar su liderazgo tanto en el mercado, como a lo interno de la misma.

El segundo elemento a considerar es la empresa, donde la era de digitalización puede significar la apertura de oportunidades para las mismas, independientemente del rubro si son competentes de mejorar sus capacidades o puedan desarrollar diferentes. Sin duda alguna, la IV revolución industrial demanda de otras estructuras organizativas, donde elementos como la inteligencia artificial y la seguridad cibernética deben ser incluidos en la propuesta gerencial. Se trata de una nueva ola tecnológica que las compañías deben asumir como parte fundamental de su gestión para poder seguir en el mercado.

A criterio de Winterhalter (2018), esta era le aporta a las empresas tecnología de punta, la cual abarca todos los ámbitos de la producción a través de redes inteligentes, generando diferentes modelos de negocios y por ende tecnologías de vanguardia que redimensionan tanto las estructuras como las cuotas globales del mercado. Abriéndole las puertas a la innovación, la fuerza laboral y la economía, permitiendo la exacta adaptación de los productos a las necesidades del cliente, con eficiencia, calidad y bajo costo.

Ahora bien, las compañías están conformadas por personas, por lo tanto la forma en la cual son tratadas también requerirá modificaciones importantes en la administración, en la producción, a lo largo de la cadena de valor y en toda la gestión empresarial, siendo necesario adecuar las funciones del recurso humano, para que se puedan adaptar sus capacidades a las demandas que los cambios tecnológicos imponen.

Las personas deben ser capaces de detectar necesidades que ayuden a alinear el negocio con el diseño de nuevas estrategias. En estas condiciones, las empresas deben perseguir dos propósitos claros: la sostenibilidad en todos los aspectos (económico, social, medioambiental) y la innovación, especialmente la radical y disruptiva, en colaboración con los grupos de interés, accediendo a plataformas digitales globales que favorezcan la investigación, el desarrollo, el marketing, las ventas y la distribución. (Schwab, 2016).

En base a lo anterior se hace necesario gestionar la diversidad del recurso humano, así como, la colaboración con todos los grupos de interés, quienes deben reunir una serie de cualidades tales como la originalidad, la agilidad, la cooperación, pero sobre todo la creatividad para que les permitan sortear exitosamente los retos que representan los nacientes entornos.

El desafío respecto de este elemento de la empresa familiar es construir otras formas de contratos sociales y de empleo que se adecuen a una estructura de trabajo fluctuante, aprovechando la capacidad adaptativa para responder a los requerimientos del mercado laboral. Aunado a esto, se debe tener en consideración que las expectativas del cliente están cambiando, los productos están siendo perfeccionados por el manejo de datos, existen alianzas comerciales para propiciar en el consumidor una experiencia mucho mejor y la operatividad está siendo conquistada por la digitalización.

El tercer y último elemento a considerar es la propiedad, la cual es un aspecto muy importante en la composición de cualquier empresa, pero sobre todo en las que son de tipo familiar ya que es un recurso patrimonial que sucede de generación en generación, por ende, tiende a preservarse o incluso incrementarse conforme la misma modifica su dirección. Todos estos cambios permiten el surgimiento de nuevos modelos de intercambio de valor en la economía de manera transparente y sostenible. Generando retos importantes en cuanto a la definición de la propiedad, la forma en la cual se selecciona e interactúa con las plataformas tecnológicas y los servicios a escala. Schwab, (2016).

Desde esta perspectiva el gobierno corporativo asume a la propiedad de la empresa como los accionistas, dueños y principales beneficiarios de las ganancias, pero asumiendo también de manera responsable cualquier pérdida que se genere, en este sentido la toma de decisiones estratégicas no se aprecia muy claramente en estas. Otra forma de propiedad es la intelectual y su inserción en los mercados emergentes, donde se aprecia su capacidad de convertirse en un activo negociable, como fuente generadora de valor en la productividad.

El autor antes mencionado realiza aportes significativos sobre este elemento, al considerar que la digitalización de los procesos e información, acelera el cambio de la propiedad única a la compartida, donde el uso simultáneo de los datos es una condición necesaria para la construcción de la cadena de valor. El impacto de esta cuarta revolución industrial está modificando hasta las ideas sobre la propiedad, la privacidad de los datos, los hábitos de consumo, los tiempos en el trabajo, el ocio, la forma en la cual interactuamos, entre otros aspectos.

2. Fundamentación Teórica

2.1. Gobierno Corporativo

Esta innovadora práctica ha venido evolucionando con el tiempo y la práctica, comprendiéndose en una primera aproximación como el sistema dinámico de relaciones conformado por los dueños e inversionistas, el nivel táctico ejecutivo y los entes administrativos, los cuales a través de la articulación efectiva de diversos procesos estructuran, organizan y dirigen a la organización.

En lo referente Mancilla y Saavedra (2015), indican que el gobierno corporativo se encuentra definido como la manera en la cual la empresa está gerenciada, a

efectos de garantizar a los inversionistas y acreedores financieros el recibir o ser beneficiarios de la parte proporcional adecuada que les corresponda, ya sea de las utilidades o de los activos de la empresa.

Comprender este enfoque desde la perspectiva de la empresa familiar, apunta a sus propias características que las hacen únicas e inigualables, razón por la cual aplican diversos modos de gobierno corporativo. Así mismo, las dinámicas que se generan a práctica lo interno, son tanto mercantiles como emocionales, afectándose muchas veces las primeras a causa de las segundas. Sin embargo y a pesar de las dificultades algunas de ellas han logrado armonizar sus estructuras funcionales y administrativas en mejora de la eficacia y la efectividad de sus procesos productivos.

Desde otra perspectiva Bernal, Oneto, Penfold, Schneider, y Wilcox (2012) lo consideran una disciplina que permite mantener relaciones estables, productivas, con la adecuada distribución tanto de poderes como de responsabilidades entre los propietarios, el directorio y la administración de la empresa, donde la rendición de cuentas y la transparencia más que una actividad de obligatorio cumplimiento, conforman los ingredientes principales de una gestión excelente, convirtiéndose en un requisito indispensable para la buena salud de las mismas.

Su aplicación se dificulta por la multiplicidad de factores que intervienen en su implementación, dado que por una parte las empresas deben adaptarse a su entorno político, económico, social y tecnológico; pero por el otro deben propiciar los cambios necesarios a nivel de su estructura, para responder a los requerimientos que el mercado demanda.

En la ejecución de un buen Gobierno Corporativo se refuerzan y optimizan los procesos dinámicos que las vinculan con la sociedad, a través de las buenas prácticas generadoras de transparencia, participación, confianza, comunicación y compromiso, asegurando desde esta perspectiva sistémica la eficiencia de los procedimientos empresariales.

Por todo lo anteriormente expuesto este se comprende como el conjunto estructurado de prácticas que dinamizan y ordenan las relaciones entre los integrantes, abarcando todas las áreas desde lo administrativo - productivo hasta los inversionistas, incluyendo a los que se ven afectados producto de la actividad económica, es decir, todos los agentes involucrados. La adecuada implementación de este favorece el trabajo del mismo bajo un esquema de orden, donde se protejan los intereses de los accionistas, se brinde seguridad y transparencia en las operaciones de la sociedad mercantil.

2.2. Elementos de la empresa familiar

La característica principal que las identifica como negocios de familia es su condición de multidimensionalidad, lo cual dificulta la generación de una definición consensuada por parte de los diferentes teóricos. En este sentido aportan su visión Molina, Botero y Montoya (2015), quienes consideran que se gira principalmente en torno a ciertos elementos, los cuales sirven para delimitar y facilitar la comprensión de este tipo de empresas: El primero es la propiedad o el control de la compañía, el segundo es el poder que la familia ejerce sobre esta y el tercero es la intención de transferirla a las generaciones venideras.

Dichos autores afirman que la primera de ellas se define a partir del porcentaje de participación de la familia en el capital de la empresa o de la admisión por parte de uno de sus miembros en el control de la misma; la segunda sobre el trabajo desempeñado en esta por algunos de sus integrantes. En muchos casos hacen referencia a que el grupo propietario desempeña funciones ejecutivas en la compañía o a que el director general de la empresa es un miembro de la misma.

La tercera tiene relación con el deseo de mantener en el futuro la participación de la misma en la empresa, al número de generaciones que intervienen en la misma o al hecho de que los descendientes directos del fundador tienen el control sobre la

gestión o propiedad de la organización. La interrelación constante y equilibrada de todos estos elementos son los que permiten establecer los adecuados canales de comunicación entre la familia y la empresa.

2.3.1. Familia

Para Schamann, (2015), su definición, resulta fundamental para llegar a saber lo que es una empresa familiar, y dicho concepto está vinculado con creencias sociales y religiosas, que no pueden ser soslayadas en un esquema de regulación internacional, en el que este mismo concepto, puede tener varias acepciones.

En dichas compañías, ésta conforma su principal recurso el cual interviene de manera significativa en su desempeño. En otras palabras, la influencia de la misma, ya sea a través de la propiedad, o a través del trabajo en la entidad, es la que determina las potencialidades y a su vez, las debilidades en este tipo de organización, según señalan Gómez y Zapata (2013). Es decir, la cultura familiar a través de los valores que se practican en ella, le transfiera a la empresa el comportamiento de sus integrantes.

En este sentido la familia propietaria comprende el conjunto de personas ascendientes, descendientes y/o relacionadas entre sí por parentesco, vínculo legal o por afinidad que ejercen acciones decisorias muy claramente definidas. Elementos importantes a considerar en este tipo de compañías ya que es lo que diferencia la forma en la cual se estructuran, en función de los roles existentes al margen de la gestión empresarial.

2.3.2. Propiedad

La propiedad es un derecho que recae sobre el dueño de una cosa a través de la suma de sus facultades o atributos. Esta es una definición analítica con un enfoque cuantitativo, por cuanto se centra en la descripción de las características que le otorga el dominio del objeto al propietario, en base a sus derechos, sin embargo esta perspectiva no resalta su exclusividad (Orrego, 2015).

En general, se considera un derecho privado que está constituido por todos los bienes susceptibles de apropiación pertinente, aunque, de cualquier modo, dicha perspectiva está vinculada igualmente con el sistema jurídico que gobierna a cada país, ya sea positivista o iusnaturalista, puesto que dicha óptica impactará en la forma de interpretarlo (Schamann, 2015).

Desde esta perspectiva confiere todos los privilegios que se pueden ejercer sobre un bien. En el caso de las empresas, se hace referencia a los activos que conforman su patrimonio, estos pueden ser fijos, lo cuales componen el espacio físico donde operan, la maquinaria que utilizan en sus procesos, los equipos de trabajo, equipamiento de oficina, entre otros y el circulante que se refiere a materia prima, inversiones, cuentas por cobrar, efectivo, entre otros. Igualmente ha de considerarse en la actualidad el valor propietario que le confiere el capital intelectual a las organizaciones.

2.3.3. Empresa

Esta se define como una estructura productiva que actúa dentro de un marco jurídico, para la producción, distribución o suministro de bienes o servicios destinados a satisfacer necesidades sociales. Estas se pueden clasificar de diversas formas en razón de la calidad de los propietarios, agrupándose en privadas, mixtas y públicas. (Schamann, 2015).

Para Reynoso (2013), ha evocado la idea de iniciar una acción con ciertos objetivos; en su uso hay muchas veces un dejo de admiración por alguien que emprende o comienza una compañía, en términos de intentar lograr algo con

esfuerzo. Esta idea que desde la revolución industrial europea acompañaría los avances del capital por diseñar procesos productivos que permitirían contar con otras formas de estructuración del trabajo, conservaría aquella cierta dosis de subjetividad admirativa, en términos de los retos que implican los empujes por lograr los objetivos buscados.

Una compañía es la materialización del conjunto de procesos promovidos para el logro de objetivos específicos, a través de la transformación y procesamiento de insumos generadores, compuesta por distintos elementos, el humano, el técnico y el instrumental que se fusionan para lograr un beneficio económico. En el caso de la empresa familiar, sus integrantes poseen un carácter de suma importancia porque al ser quienes la constituyen, se convierte en la columna vertebral de la gestión empresarial.

3. Metodología

Las características del presente artículo, se clasifica como una investigación de tipo documental, con diseño bibliográfico basado en la recuperación, búsqueda, análisis crítico, así como a la interpretación de los datos obtenidos y registrados en fuentes cuyo propósito es el aporte de nuevos conocimientos (Arias, 2012).

En el mismo se argumenta con base a los postulados teóricos planteados por Schamann, (2015), Schwab, (2016). Bernal, Oneto, Penfold, Schneider, & Wilcox, (2012), Winterhalter, (2018), Molina, Botero, y Montoya, (2015), entre otros, cuya discusión conlleva a entenderlo desde los elementos que la conforman.

Para el logro del objetivo la investigación se apoyó en material digital y físico de diferente índole, como libros, artículos arbitrados, archivos electrónicos, entre otros, a través de la técnica de análisis donde se revisaron el contenido y el valor de los escritos encontrados, igualmente se consideraron las ideas expresadas en ellos.

4. Conclusiones

Se procede a realizar una reflexión de los hallazgos con características de conclusión referida al análisis del gobierno corporativo en el marco de la industria 4.0 desde los elementos de la empresa familiar, razón por la cual se expone lo siguiente:

El gobierno corporativo ha tomado gran importancia en los últimos tiempos para el mundo empresarial, al convertirse en un aspecto fundamental generador de confianza y credibilidad, tanto en el mercado al que pertenecen como en la sociedad misma, debido principalmente a que su proceso de implementación muestra la manera ordenada y transparente en la cual desarrolla sus actividades y su filosofía de gestión. Se sintetiza como la estructura organizativa basada en la interacción dinámica de los diferentes grupos de interés para la toma de decisiones, de manera equitativa y transparente que le permita alcanzar los objetivos previstos efectivamente.

Los estudios revisados durante esta investigación evidencian que existen múltiples formas para la implementación del Gobierno Corporativo, dado que la situación de cada compañía es particular e irrepetible, donde una misma alternativa no se puede adaptar a las demás realidades. Los esquemas son diferentes en cada país, incluso también pueden ser modificados a nivel regional, debido a las características y al marco legal regulatorio. Por lo que las recomendaciones aplicables atienden a situaciones específicas.

Se aprecia que el desafío para las empresas familiares es el cómo asumir y adaptarse a las condiciones actuales del mercado en el entorno, mientras siguen manteniendo sus sistemas de valores tradicionales. La Industrial 4.0 y sus avances poco comunes para la mayoría de estas sociedades ponen a prueba muchos de sus supuestos fundamentales, manteniendo la firme convicción de que las personas

se revalorizan en este proceso tecnológico, sino que asumen un nuevo rol diferenciador imperativo en la filosofía organizacional.

Otro de los retos que tienen estas desde los elementos que la conforman (familia, empresa y propiedad) es el empoderamiento y la adecuación a los entornos dinámicos, es decir, la forma en la cual estas se relacionaran con sus colaboradores, clientes, accionistas, comunidades, gobiernos, entre otros, dado que supone la incorporación de nuevos modelos sociales, políticos, económicos, pero sobre todo tecnológicos como elemento articulador, que le permita alcanzar los objetivos trazados y por el ende el éxito.

5. Referencias Bibliográficas

- Arias, F. (2012). El proyecto de investigación. Guía para su Elaboración. Caracas - Venezuela: Editorial Episteme. C.A. <https://evidencia.com/wp-content/uploads/2014/12/EL-PROYECTO-DE-INVESTIGACION-C3%93N-6ta-Ed.-FIDIAS-G.-ARIAS.pdf>
- Bernal, A., Oneto, A., Penfold, M., Schneider, L., & Wilcox, J. (2012). Gobierno Corporativo en América Latina. Importancia para las Empresas de Propiedad Estatal (Vol. Serie Políticas Públicas y Transformación Productiva). Colombia: Corporación Andina de Fomento. <http://scioteca.caf.com/handle/123456789/366>
- Castellanos, A., (2018). La cuarta revolución industrial en las empresas: organización y personas. https://www.researchgate.net/publication/328383202_La_cuarta_revolucion_industrial_en_las_empresas_organizacion_y_personas
- Gómez, G. y Zapata, N. (2013). Gobierno Corporativo: Una comparación de códigos de gobierno en el mundo, un modelo para empresas latinoamericanas familiares y no familiares. Revista Entramado, 9(2), 98-117. http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1900-38032013000200008&script=sci_abstract&lng=es
<https://www.redalyc.org/pdf/4296/429640273005.pdf>
- López, F., Lovato, S. y Abad, G. (2018). El impacto de la cuarta revolución industrial en las relaciones sociales y productivas de la industria del plástico Implastic S. A. en Guayaquil-Ecuador: retos y perspectivas, 10(5), 153-160. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S2218-36202018000500153&lng=es&nrm=iso&tlng=es
- Mancilla, E. y Saavedra, M. (2015). El gobierno corporativo y el comité de auditoría en el marco de la Responsabilidad Social Empresarial. Revista Contaduría y Administración UNAM, (60), 486-506. https://www.researchgate.net/publication/278160180_El_gobierno_corporativo_y_el_comite_de_auditoria_en_el_marco_de_la_responsabilidad_social_empresarial
- Molina, P., Botero, S. y Montoya, J. (2015). Empresas de familia: conceptos y modelos para su análisis. Revista Pensamiento & Gestión, (41), 116-149. <https://www.redalyc.org/pdf/646/64650087006.pdf>
- Orrego, J. (2019). La propiedad. <https://www.juanandresorrego.cl/apuntes/teor%C3%ADa-de-los-bienes-y-de-los-derechos-reales/>
- Tringali, G., Ferre, M., Antolín, E., Barceló, S., Corona, J., Linares, F. y Galeote, P. (2017). La empresa familiar y el gobierno corporativo. [Intervenciones de expertos]. Global Corporation Center.
- Reynoso, C. (2013). Las transformaciones del concepto empresa. Revista Latinoamericana de Derecho Social, (18), 133-158. <https://www.redalyc.org/pdf/4296/429640273005.pdf>
- Saborio, A. (2019). ¿Cómo enfrentar la Cuarta Revolución Industrial? Columna

- Empresas del Siglo XXI. El Financiero.
- Schamann, E. (2015). El gobierno corporativo en Iberoamérica. Madrid, España: Edición y Producción Fundación Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores (IIMV). https://www.iimv.org/iimv-wp-1-0/resources/uploads/2015/04/gobierno-corporativo_web.pdf
- Schwab, K. (2016). La cuarta revolución industrial. Foro Económico Mundial. Barcelona, España: Penguin Random House Grupo Editorial, S. A. U. [http://40.70.207.114/documentosV2/La%20cuarta%20revolucion%20industrial-Klaus%20Schwab%20\(1\).pdf](http://40.70.207.114/documentosV2/La%20cuarta%20revolucion%20industrial-Klaus%20Schwab%20(1).pdf)
- Wagner, P., (2012). Modelos de Negocios Sostenibles: Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo, Performance y Responsabilidad Social. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Buenos Aires. http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-0441_WagnerPD.pdf
- Winterhalter, C. (2018). Una nueva revolución en marcha. La nueva Revolución Industrial. Madrid, España. ISOfocus #131. Tomado del sitio Web en www.iso.org/isofocus.